

saberes
Revista de historia
de las ciencias y las humanidades

Historiadores de las Ciencias
y las Humanidades, A.C.

Lucero Morelos Rodríguez
Presidenta

Ricardo Govantes Morales
Vicepresidente

Rafael Guevara Fefer
Secretario General

Marisol Hernández Rivas
Tesorera

Vocales

Luis Alberto Alcántara Chávez

Xóchitl Arteaga Villamil

Francisco Javier Cervantes

Mendoza

Hugo Domínguez Razo

Ángel Mireles Estrada

María del Carmen Galindo

Ortega

María Haydée García Bravo

Gerardo Emmanuel García Rojas

Francisco Joel Guzmán Anguiano

María de Jesús López Alcaide

Ana María Médeles Hernández

Óscar Torres Montúfar

Jorge Armando Reyes Yescas

Laura Valdivia Moreno

Joel Vargas Domínguez

Ernesto Vargas Palestina

Voluntarios

Kenia Valeria Cornejo Vázquez

Juan José del Rey Munive

Diego Álvarez de Icaza

*Saberes. Revista de historia de las ciencias
y las humanidades*

Volumen 8, número 18, junio-diciembre 2025

Gerente y Editor General
Ricardo Govantes Morales

Director
Hugo Domínguez Razo

Comité Editorial
Luis Alberto Alcántara Chávez
Kenia Valeria Cornejo Márquez
Hugo Domínguez Razo
Ricardo Govantes Morales
Ana María Médeles Hernández
Jorge Armando Reyes Yescas
Laura Valdivia Moreno
Jorge Armando Reyes Yescas
Joel Vargas Domínguez
Ernesto Vargas Palestina

Comité asesor

Miguel García Murcia (Escuela Nacional de Antropología e Historia), José Alfredo Uribe Salas (Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo), Patricia Aceves Pastrana (Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco), José Omar Moncada Maya (Instituto de Geografía, UNAM), Luz Fernanda Azuela Bernal (Instituto de Geografía, UNAM), Miguel Ángel Puig-Samper Mulero (Instituto de Historia, CSIC Madrid), Antonio Lafuente (Instituto de Historia, CSIC Madrid), Virginia González Claverán (Facultad de Historia, UdeG), Irina Podgorny (Facultad de Ciencias Naturales y Museo Universidad Nacional de la Plata), Rafael Sagredo Baeza (Pontificia Universidad Católica de Chile).

Corrección de estilo: Alma Alicia Navés Merlín.

Diseño de imagen institucional: Abigaíl Guzmán G.

Diseño y maquetación: Fernando Ordoñez

Editorial:

Festejos y encuentros en torno a la impronta de Irina Podgorny
Hugo Domínguez Razo _____ 5

Festschrift - Irina Podgorny.
Entre la circulación de objetos y las técnicas culturales
Marina Rieznik _____ 8

Los aportes de Irina Podgorny
para una historia de la arqueología en Argentina
María Alejandra Pupio _____ 13

Irina Podgorny, una inspiradora historia material de los museos
María Elida Blasco _____ 29

Ciencia y magia en el panorama intelectual
en torno a la obra de Irina Podgorny
Lewis Pyenson _____ 46

¿De qué murió el general Carlos Pacheco?
Peripecias comerciales y políticas de los instrumentos de laboratorio
en México a fines del siglo XIX
Laura Cházaro _____ 61

Los mexicanos vienen del jade.
Una historia de orígenes tallados en un hacha
Miruna Achim _____ 77

**Divulgación en clave interespecies:
cuando los animales también cuentan historias**

Navila Helen Phillips López _____ 91

Reseña:

**El multicolor de la energía. Desafíos y oportunidades para
la transición energética, de Aleida Azamar Alonso"**

Jorge Armando Reyes Yescas _____ 98

Editorial

Festejos y encuentros en torno a la impronta de Irina Podgorny

Hugo Domínguez Razo
Instituto de Investigaciones Históricas - UNAM
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-9697-4329>
Contacto: h.dominguezrazo@gmail.com

El presente número 18 de *Saberes. Revista de Historia de las Ciencias y las Humanidades* se viste de manteles largos para conmemorar la influencia, legado e impacto intelectual de la antropóloga e historiadora de la ciencia argentina Irina Podgorny (Quilmes, 1963), ya que consideramos necesaria la celebración como un acto de integración de la comunidad que entrelaza maneras de ver, pensar, hacer y recordar. La prolífica obra de Podgorny es motivo de un número *Festschrift*, es decir, de una “fiesta de las letras” que reconoce en vida sus contribuciones al estudio de la circulación de objetos y la producción de conocimiento histórico en Argentina y América Latina. La colección de ensayos historiográficos aquí reunidos son homenajes al énfasis de Podgorny en la interpretación de prácticas culturales ligadas a la construcción de lugares de conocimiento y circuitos de intercambio de objetos, así como a las imaginaciones posibles desde la materialidad, que en conjunto brindan elementos para reconstruir su biografía intelectual.

Marina Rieznik, como coordinadora del *dossier*, en “*Festschrift - Irina Podgorny. Entre la circulación de objetos y las técnicas culturales*”, abre los festejos con un estudio introductorio sobre los elementos que moldean la subjetividad de las autoridades científicas y determinan las prácticas de las diferentes disciplinas, en particular desde las conexiones siempre contingentes entre museos, educación y circuitos de sociabilidad e intercambio de objetos, pues a partir de estos cruces es que Podgorny ha expandido el espectro de investigación histórica, al identificar las convergencias entre economía y política en la producción de conocimiento científico necesariamente ligado a infraestructuras materiales, espacios e instrumentos. Por su parte, en “*Los aportes de Irina Podgorny para una historia de la arqueología en Argentina*”, Alejandra Pupio realiza una revisión historiográfica sobre los procesos de institucionalización de la arqueología en Argentina entre los siglos XIX y XX, donde la producción de conocimiento se logró a través de la interconexión entre actores, redes de sociabilidad, raíces disciplinarias, y espacios científicos y cívicos, donde los traslados, reproducción y representación de objetos permiten

reconstruir una genealogía de la arqueología desde un enfoque relacional durante la articulación de ideas, técnicas y medios de producción de evidencias.

Desde un punto de vista personal, Elida Blasco describe distintas facetas de su formación profesional con “Irina Podgorny, una inspiradora historia material de los museos”, en donde destaca la influencia del enfoque materialista para cuestionar discursos, analizar prácticas sociales e identificar contradicciones en la circulación de materialidades diversas, que incluyen el pragmatismo y el azar presentes en los desplazamiento de objetos desde su lugar de origen en la resolución de problemas prácticos como navegar, medir o comparar, hasta su exposición pública en procesos de formación de la identidad nacional. También destaca el posicionamiento de Podgorny como representante del contrarracionalismo en “Ciencia y magia en el panorama intelectual en torno a la obra de Irina Podgorny”, de Lewis Pyenson, quien ubica historiográficamente su obra dentro de las historias de las ciencias, mediante las demostraciones sobre la coexistencia de la imaginación y la fantasía con el pensamiento científico, así como el cuestionamiento de Podgorny a objetos producidos por charlatanes que posteriormente constituyeron los espacios de saber, y que influyeron en la imaginación de historiadores, artistas y científicos en una continuidad de la tradición del misterio en la ciencia como disciplinamiento de la magia.

Desde tierras mexicanas, Laura Cházaro, en “¿De qué murió el general Carlos Pacheco? Peripecias comerciales y políticas de los instrumentos de laboratorio en México a fines del siglo XIX”, resalta el carácter material y mercantil de los instrumentos científicos y su capacidad para producir nuevos conocimientos a partir del caso de una cámara neumática del Instituto Médico Nacional de México a finales del siglo XIX, donde el homenaje a Podgorny se encuentra en el rastreo de científicos, políticos y comerciantes presentes en la circulación de objetos científicos a través de Exposiciones Universales, hospitales, laboratorios y espacios privados de consumo, lo que implica reconocer los usos cambiantes y constantes reinterpretaciones de los objetos. Finalmente, en “Los mexicanos vienen del jade. Una historia de orígenes tallados en un hacha”, de Miruna Achim, se da cuenta de las redes de coleccionistas, comerciantes de antigüedades y fabricantes de joyas finas a finales del siglo XIX que forjaron los lenguajes y espacios para estudiar, coleccionar, consumir y exhibir jades prehispánicos, a partir de la obsesión por invertir el pasado nacional con cimientos líticos. Una mirada retrospectiva permite identificar los puntos de inflexión en la trayectoria de los objetos, así como dar sentido a las asociaciones caprichosas y contingentes con otros objetos y sus falsificaciones.

Este número 18 también cuenta con el ensayo de fuentes “Divulgación en clave interespecies: cuando los animales también cuentan historias”, de Navila Phillips, quien a partir de la antología “El corazón de la bestia” dialoga con diferentes problemas de las relaciones interespecies en el siglo XXI, por lo que enfatiza el uso de la crónica periodística como fuente para la historia de los animales en América Latina. Este catálogo de narrativas resulta relevante para la historia de los animales al reconocer su agencia como sujetos históricos,

inmersos en relaciones contradictorias con los seres humanos, como las respuestas emocionales conflictivas en la relación entre investigadores y animales durante procesos de experimentación y observación. Y cerramos con la reseña de Jorge Reyes sobre *El multicolor de la energía. Desafíos y oportunidades para la transición energética*, de Aleida Azamar Alonso, título de 2024 en el que se aborda la historicidad y retos actuales de la transición energética a nivel mundial como un tema relevante y original que debe ser estudiado con mayor profundidad. La obra reseñada es relevante para la historia de la ciencia al vincularse con el estudio de fuentes de energía, así como la historia de la tecnología en relación con los modos productivos derivados de las capacidades para manipular la naturaleza.

El comité editorial de *Saberes. Revista de Historia de las Ciencias y las Humanidades* agradece la colaboración de todas las autoras y autores en el presente número, ya que sus contribuciones apoyan el crecimiento continuo de nuestro proyecto editorial, tangible en la renovación de la licencia para uso no comercial del software AmeliCA XML, por lo que reiteramos la convocatoria permanente de artículos, ensayos y reseñas relevantes para la historiografía de la ciencia en español.